

А. К. Дубовик

Белорусский национальный технический университет, Минск, Беларусь

ИЗ ИСТОРИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ БССР

Аннотация. В статье дан исторический обзор деятельности научно-технических обществ (НТО) в сельском хозяйстве Советской Беларуси, начиная с 1920-х гг. Особое внимание уделено деятельности в 1961–1987 гг. НТО сельского хозяйства, которое являлось самым крупным из 20 отраслевых научно-технических обществ, действовавших в БССР. Организации данного НТО проводили большую работу по пропаганде и внедрению в сельскохозяйственное производство достижений науки и передового опыта, развитию творческой активности новаторов производства. Однако в годы «перестройки» деятельность научно-технических обществ, в том числе агропромышленного, ослабла в связи с экономическими и политическими переменами и потрясениями в стране.

Ключевые слова: научно-технические общества, сельское хозяйство, Белорусское республиканское правление НТО сельского хозяйства, профсоюзы, сельскохозяйственная наука, новаторы производства, передовой опыт.

Для цитирования. Дубовик, А. К. Из истории научно-технических обществ в сельском хозяйстве БССР / А. К. Дубовик // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. II Междунар. науч. конф., приуроч. к 95-летию Нац. акад. наук Беларуси, Минск, 29 сент. 2023 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича, Ин-т истории, Науч. совет по кн. культуре, книгоизданию и б-кам Междунар. ассоц. акад. наук ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2023. – С. 192–206.

А. К. Дубовік

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

З ГІСТОРЫІ НАВУКОВА-ТЭХНІЧНЫХ ТАВАРЫСТВАЎ У СЕЛЬСКОЙ ГАСПАДАРЦЫ БССР

Анотацыя. У артыкуле даецца гістарычны агляд дзейнасці навукова-тэхнічных таварыстваў (НТТ) у сельскай гаспадарцы Савецкай Беларусі, пачынаючы з 1920-х гг. Асабліва ўвага нададзена дзейнасці ў 1961–1987 гг. НТТ сельскай гаспадаркі, якое з’яўлялася самым буйным з 20 галіновых НТТ у БССР. Арганізацыі дадзенага НТТ праводзілі вялікую працу па прапагандзе і ўкараненні ў сельскагаспадарчую вытворчасць дасягненняў навукі і перадавога вопыту, развіццю творчай актыўнасці наватараў вытворчасці. Аднак у гады «перабудовы» дзейнасць навукова-тэхнічных таварыстваў, у тым ліку

аграпрамысловага, аслабла ў сувязі з эканамічнымі і палітычнымі пераменамі і ўзрушэннямі ў краіне.

Ключавыя словы: навукова-тэхнічныя таварыствы, сельская гаспадарка, Беларускае рэспубліканскае праўленне НТТ сельскай гаспадаркі, прафсаюзы, сельскагаспадарчая навука, наватары вытворчасці, перадавы вопыт.

Aliaksandr K. Dubovik

Belarusian National Technical University, Minsk, Belarus

FROM THE HISTORY OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL SOCIETIES IN AGRICULTURE OF THE BSSR

Abstract. The article gives a historical review of the activities of scientific and technical societies (STS) in agriculture in Soviet Belarus starting from the 1920s. Special attention is paid to the activity in 1961-1987 of a STS of agriculture, which was the largest of the 20 branch scientific and technical societies operating in the BSSR. The organizations of this STS carried out a great deal of work to promote and introduce the achievements of science and advanced practices into agricultural production, to develop the creative activity of production innovators. However, during the years of "perestroika" the activities of STS, including the agro-industrial one, weakened due to economic and political changes and upheavals in the country.

Keywords: scientific and technical societies, agriculture, Belarusian republican board of the scientific and technical society of agriculture, agricultural science, production innovators, innovate experience.

For citation. Dubovik A. K. From the history of scientific and technical societies in agriculture of the BSSR. Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the II International scientific conference dedicated to the 95th anniversary of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, September 29, 2023. Minsk, 2023, pp. 192–206 (in Russian).

Научно-технические общества (НТО) возникли в Российской империи во второй половине XIX века по инициативе передовых ученых и инженеров. После Октябрьской революции 1917 г. НТО находились в ведении Всероссийской (с 1925 г. Всесоюзной) ассоциации инженеров (ВАИ), сохраняя при этом организационную самостоятельность [1, с. 47]. В декрете Совнаркома «О мерах к поднятию уровня инженерно-технического знания в стране и к улучшению условий жизни инженерно-технических работников РСФСР» (август 1921 г.) подчеркивалась необходимость поощрять создание научно-технических обществ и поручалось Всесоюзному центральному совету профессиональных союзов (ВЦСПС) содействовать развитию инженерно-технических объединений внутри союзов и при межсоюзных организациях как в губерниях, так и во

всероссийском масштабе [2, с. 255–256]. Выполняя это поручение, ВЦСПС в декабре 1922 г. созвал I съезд инженерно-технических работников, на котором был избран инженерный центр, переименованный в 1924 г. во Всесоюзное межсекционное бюро инженеров и техников (ВМБИТ) при ВЦСПС. Параллельно с ним работала ВАИ [1, с. 47–48].

В сентябре 1925 г. было принято постановление ЦК РКП (б) «О специалистах», в котором указано на необходимость организационного и идейного укрепления научно-технических объединений, при этом центр работы по объединению научно-технических кадров переносился на инженерно-технические секции профсоюзов. В 1927 г. ЦК ВКП (б), ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, Наркомат труда, ВМБИТ при ВЦСПС учредили Всесоюзное добровольное техническое общество, призванное популяризировать технические знания, в том числе в деревне. Основной формой деятельности общества и его белорусского отделения являлись кружки и курсы по повышению квалификации. В августе 1929 г. постановлением СНК СССР научно-технические общества были переданы в ведение ВМБИТ при ВЦСПС. В 1930 г. ВЦСПС утвердил первый типовой Устав НТО, и до 1931 г. они находились в ведении профсоюзов, которые помогали в их организационном укреплении, налаживании связей с производством [1, с. 48].

В ноябре 1931 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «О реорганизации НТО СССР и общества «Техника – массам», центр их деятельности был перенесен в сферу производства и на предприятиях начали создаваться первичные организации научных инженерно-технических обществ (НИТО). В 1933 г. Президиум ЦИК СССР утвердил положение о Всесоюзном совете НИТО. С этого момента общества работали вне организационных рамок профсоюзов, но в контакте с ними, прежде всего с межсекционными бюро инженеров и техников при советах профсоюзов. Оргбюро Белорусского совета НИТО было организовано постановлением ЦК КП(б)Б от 20 ноября 1933 г. в составе: председателя – профессора, директора Института химии Белорусской Академии наук (БАН) Н.С. Козлова, ученого секретаря – директора Центрального Дома техники Венюкова и 9 членов, среди которых вице-президент

БАН, директор Института экономики Т.Ф. Домбаль, директор НИИ болотного хозяйства профессор М.В. Докукин, председатель БелМБИТ при Центральном совете профессиональных союзов Беларуси (ЦСПСБ) С.Г. Розин и др. [3, л. 1]. В числе других были созданы Организационный совет НИТО социалистического земледелия (его возглавлял Т.Ф. Домбаль) и Оргбюро НИТО животноводства. НИТО совместно с инженерно-техническими секциями участвовали в движении за овладение техническими знаниями [4, с. 284]. Работали они в контакте с обществом «За овладение техникой» (ЗОТ) – так с осени 1931 г. именовалось общество «Техника – массам». В ноябре 1931 г. был образован Белорусский республиканский совет общества «ЗОТ» при ЦСПСБ (на базе белорусских отделений обществ «Техника – массам» и «Научная организация труда») для руководства работой по овладению новой техникой и повышения квалификации рабочих и крестьян путем организации на предприятиях, в машинно-тракторных станциях, совхозах и колхозах ячеек общества. На многих предприятиях Беларуси, в том числе ряде сельскохозяйственных, были созданы ячейки общества «За овладение техникой», которые помогали рабочим повышать свой культурно-технический уровень.

Положительную роль в пропаганде научно-технических знаний сыграл журнал «Тэхніка ў масы». Он выходил в 1932–1933 гг. как научно-технический орган ЦСПСБ и ряда наркоматов, оказал практическую помощь в организации технической учебы на предприятиях. Однако в июне 1935 г. общество «За овладение техникой» было ликвидировано.

Всесоюзный совет НИТО в 1930-е гг. объединял около 30 научных промышленных и сельскохозяйственных обществ. Общество агротехники и механизации сельского хозяйства и Общество животноводов были созданы в 1932 г. В 1938 г. они объединились во Всесоюзное научно-инженерно-техническое общество сельского хозяйства – СельхозВНИТО, которое к началу 1941 г. имело 17 республиканских, краевых и областных отделений, в том числе Белорусское. В послевоенное время СельхозВНИТО продолжило работать, участвовало в решении актуальных проблем земледелия и животноводства. В феврале 1947 г. в Москве состоялся съезд СельхозВНИТО, который

постановил именовать его в дальнейшем «Всесоюзное сельскохозяйственное общество», принял устав, избрал правление [5, с. 16–21]. 15 августа 1954 г. на организационном собрании специалистов Министерства сельского хозяйства БССР и подведомственных ему организаций было создано Белорусское отделение Всесоюзного сельскохозяйственного общества [6, л. 6, 9].

Постановлением ЦК КПСС «О научных инженерно-технических обществах» (24 декабря 1954 г.) они были реорганизованы в массовые НТО по отраслям производства, а руководство ими вновь возложено на ВЦСПС [7]. Научно-технические общества СССР являлись добровольными массовыми организациями инженерно-технических работников, новаторов производства и ученых, содействующими совершенствованию производства и осуществлению научно-технического прогресса. Постановлением Центрального бюро Всесоюзного НТО сельского и лесного хозяйства от 28 февраля 1955 г. Белорусское отделение Всесоюзного сельскохозяйственного общества было реорганизовано в Республиканское НТО сельского и лесного хозяйства [8, л. 15]. 12 апреля 1955 г. состоялась I Белорусская отчетно-выборная конференция НТО сельского и лесного хозяйства, которая подвела итоги работы за период с 15 августа 1954 г., избрала правление и делегатов на Всесоюзную конференцию общества [8, л. 2, 9, 10]. Председателем правления был избран доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой фитопатологии БГУ и лаборатории Института социалистического сельского хозяйства АН БССР Н.А. Дорожкин. В 1956 г. были созданы областные правления НТО сельского и лесного хозяйства.

В начале 1958 г. НТО сельского и лесного хозяйства в Беларуси объединяло 58 первичных организаций, 959 действительных и 627 юридических членов. В 1957 г. республиканское правление НТО организовало 36 научно-технических и производственно-технических конференций, на которых обсуждались актуальные вопросы: о мероприятиях по повышению урожайности сельскохозяйственных культур, подъеме продуктивности животноводства и др. На них

присутствовало до 2 тыс. чел. НТО провело около 500 лекций и докладов, которые прослушало свыше 14 тыс. чел., издало 15 брошюр, в том числе «Экономические основы развития общественного животноводства и пути повышения его эффективности», «Меры борьбы с проволоочником в условиях БССР» и др. [5, с. 56]. 3 декабря 1958 г. состоялась II Белорусская республиканская отчетно-выборная конференция НТО сельского и лесного хозяйства, на которой подведены итоги работы за 1956–1958 гг., избраны делегаты на I съезд НТО сельского и лесного хозяйства страны. Председателем Белорусского республиканского правления (БРП) общества был избран доктор ветеринарных наук, профессор И.Е. Голубев [9, л. 6]. На состоявшейся 25 марта 1961 г. III Белорусской республиканской конференции председателем БРП НТО сельского и лесного хозяйства был избран доктор сельскохозяйственных наук П.Е. Прокопов, работавший начальником Управления сельскохозяйственной науки и пропаганды Министерства сельского хозяйства БССР [10, л. 62].

В декабре 1961 г. произошло разделение НТО сельского и лесного хозяйства страны на два отдельных общества. Председателем БРП НТО сельского хозяйства в 1961–1969 гг. являлся П.Е. Прокопов. Весной 1965 г. НТО сельского хозяйства объединяло в БССР 510 первичных организаций с 11 тыс. членов [11, л. 22–23]. Однако в большинстве хозяйств организации НТО еще отсутствовали, районные правления общества функционировали только в 38 из 100 сельских районов. Между тем осуществление ответственных задач по внедрению в производство достижений науки и передового опыта, поставленных мартовским (1965 г.) пленумом ЦК КПСС, требовало укрепления организаций НТО сельского хозяйства, совершенствования форм и методов их участия в ускорении научно-технического прогресса. Белорусский республиканский комитет профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок, обсудив в 1965 г. на заседаниях президиума отчеты Брестского областного и Полоцкого районного правлений НТО сельского хозяйства, указал на серьезные недостатки в их деятельности, потребовал от обкомов и райкомов профсоюза усилить помощь правлениям и первичным организациям

общества, способствовать росту их сети [12, л. 238, 277]. Выполняя эти решения, комитеты профсоюза повысили внимание к научно-технической общественности, оказали содействие правлениям общества в создании в хозяйствах первичных организаций НТО. Уже в 1965 г. их число увеличилось на 28%, а количество членов на 32%, почти в два раза возросло число районных правлений НТО сельского хозяйства [13, л. 319]. Во многом этому способствовал тот факт, что осенью 1964 г. в колхозах страны были созданы профсоюзные организации, объединившие специалистов и механизаторов. В БССР вступило в профсоюз рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок 86 200 механизаторов и специалистов [14, с. 255]. В ряде колхозов республики появились первичные организации НТО сельского хозяйства, работавшие в тесном контакте с профкомами.

Значительная работа по укреплению НТО сельского хозяйства была проведена в годы восьмой и девятой пятилеток (1966–1975 гг.). В БССР количество организаций общества за 10 лет выросло в 3,1, а число его членов – в 4,8 раза. Почти в 5 раз увеличилась численность в составе НТО рабочих и колхозников – новаторов производства, в 6,7 раза – молодежи [Подсчитано по данным: 15, л. 1; 16, л. 196]. В 1975 г. 1886 организаций общества объединяли 61,8 тыс. человек. НТО сельского хозяйства являлось самым крупным из 20 научно-технических обществ, действовавших в республике, составляя более трети всех организаций и свыше 19% членов НТО [17, с. 14, 18]. Председателем БРП НТО сельского хозяйства в 1970–1977 гг. являлся кандидат сельскохозяйственных наук В.П. Самсонов, работавший заместителем министра сельского хозяйства БССР, а с 1974 г. директором Белорусского НИИ земледелия и кормов [18, л. 69, 74].

Профсоюзные органы оказывали помощь и поддержку научно-технической общественности села. Они заслушивали отчеты о работе правлений и советов общества, обучали актив, заботились о создании членам НТО творческой обстановки для плодотворной деятельности, содействовали быстрейшему внедрению рекомендаций и разработок активистов, поощряли общественников за творческие достижения, распространяли

положительный опыт профсоюзных комитетов и советов НТО по реализации научно-технических мероприятий.

В своей повседневной деятельности, направленной на ускорение НТП, организации НТО сельского хозяйства использовали различные формы и методы работы: научно-технические конференции и совещания, конкурсы и смотры, издание рекомендаций и т. д. В хозяйствах и учреждениях была создана широкая сеть курсов, семинаров, школ передового опыта, в которых ежегодно обучались десятки тысяч людей. Росло число организуемых обществом лекций, докладов, научных командировок и производственных экскурсий.

Особое внимание уделялось участию научно-технической общественности в проводимом Всесоюзном общественном смотре выполнения планов НИР и внедрения достижений науки, техники и передового опыта в сельскохозяйственное производство. Активность членов общества росла. Если в 1967 г. в ходе смотра было внесено 2667 предложений, реализация 1673 из которых дала 3,9 млн. руб. условного экономического эффекта, то в 1975 г. было подано уже 20 677 предложений, от реализации 18 477 из них получена экономия в сумме 21,7 тыс. руб. [17, с. 28]. Положительная работа профсоюзных организаций и советов НТО республики по проведению смотра неоднократно отмечалась ЦК профсоюза.

Новой формой привлечения специалистов и новаторов производства к ускорению научно-технического прогресса на селе явилось принятие членами НТО коллективных и личных творческих планов, получившее распространение в годы девятой пятилетки. В 1975 г. в БССР по личным творческим планам работали уже 25,2% специалистов и новаторов сельскохозяйственного производства, или 41% всех членов общества. От внедрения мероприятий был получен экономический эффект около 12 млн. руб. [19, л. 68, 69]. Немалый положительный опыт накопили в этот период многие организации НТО сельского хозяйства республики. Так, плодотворно работал совет НТО совхоза «Ждановичи» Минского района. По его инициативе были разработаны мероприятия по организации культурных пастбищ, внедрение которых способствовало преодолению убыточности производства

кормов, введен новый порядок откорма молодняка крупнорогатого скота. Члены агрономической секции успешно применили передовой опыт повышения урожайности сельскохозяйственных культур – внесение органических удобрений в виде компостов. В хозяйстве была организована диспетчерская служба, что позволило сэкономить много рабочего времени [18, л. 38; 20]. Значительная работа была проведена советами НТО совхозов «Тарново», «Звезда», «Свислочь», «Россь» Гродненской области, колхозов им. XXII съезда КПСС Бобруйского, им. Фрунзе Шкловского районов.

Положительно зарекомендовали себя многие районные правления НТО сельского хозяйства. Так, при Бобруйском районном правлении действовало 7 отраслевых секций, в работе которых участвовало свыше ста специалистов сельского хозяйства. В районе 32 первичные организации НТО объединяли 2485 членов. Экономический эффект от реализации предложений по личным творческим планам членов НТО сельского хозяйства в 1974 г. превысил 437 тыс. руб. Работа районного правления НТО сельского хозяйства получила в июне 1974 г. высокую оценку на заседании президиума Центрального правления НТО сельского хозяйства в Москве, а в феврале 1975 г. была обобщена президиумом Республиканского правления НТО [21, л. 28–38].

В работе НТО активное участие наряду со специалистами сельского хозяйства принимали новаторы производства. Количество рабочих – членов НТО сельского хозяйства в БССР увеличилось с 1391 в 1965 г. до 3501 в 1977 г., 799 рабочих входили в состав советов НТО [22, с. 81]. По инициативе организации НТО совхоз «Банонь» Полоцкого района первым из сельхозпредприятий республики в 1972 г. применил у себя щёкинский метод. Члены НТО в совхозе «Волковысский» переоборудовали восьмикорпусный плуг с автоматическим предохранительным устройством для работы с трактором К-700 на почвах, засоренных камнями. Производительность труда от этого повысилась на 41%, а экономический эффект на каждый плуг за сезон составил 1500 руб. Этот опыт нашел применение во всех хозяйствах области [23, с. 106].

Успех научно-технического прогресса в большой степени зависел от хорошо поставленной системы информации о

результатах научных исследований и новых методах производства. Поэтому советы НТО создавали на крупных сельхозпредприятиях общественные бюро технической информации (ОБТИ). Их сеть за 1966–1975 гг. увеличилась в хозяйствах БССР с 32 до 576, а количество участников с 151 до 3,5 тыс. человек [15, л. 1; 16, л. 196]. Положительно зарекомендовали себя ОБТИ в колхозах им. XXII съезда КПСС Бобруйского, им. Воронежского Берестовицкого, совхозе «Вейно» Могилевского районов. Однако на многих предприятиях научно-техническая информация была поставлена плохо.

Большую роль в повышении творческой активности рабочих, улучшении производственной деятельности хозяйств играли общественные бюро экономического анализа (ОБЭА). Эти организации уже в 1966 г. действовали в 94% совхозов и 73% колхозов. Практика ряда хозяйств свидетельствовала о том, что хорошо налаженная работа ОБЭА способствовала высокорентабельной работе всех отраслей производства, высокоэффективному использованию техники и рабочей силы. В качестве примера можно назвать совхоз «Новоселки» Петриковского района Гомельской области, который благодаря активной деятельности ОБЭА превратился в высокорентабельное предприятие. В 1966 г. совхоз получил уже 500 тыс. руб. прибыли [24, л. 11, 12].

Организации НТО придавали большое значение повышению научно-технического уровня и производственной квалификации членов НТО, а также развитию общественных форм работы. Расширилось обучение в университетах и институтах технического прогресса. Большое практическое значение имели семинары и совещания, проводимые в передовых совхозах. Например, в совхозе «Победа» Мстиславского района был проведен семинар-практикум по изучению передового опыта механического доения коров, на котором обучено 105 дояров и доярок [25, л. 83].

Во второй половине 1970-х и начале 1980-х гг. продолжали использоваться формы и методы работы, накопленные НТО сельского хозяйства в предыдущее десятилетие, появлялись новые направления деятельности. Росту численности членов общества способствовало принятое в сентябре 1976 г. пленумом

ВЦСПС в соответствии с рекомендациями XXV съезда КПСС решение о приеме в сельский профсоюз в течение 1976–1978 гг. не только специалистов и механизаторов, но и всех желающих колхозников [14, с. 258]. НТО сельского хозяйства проводило большую работу по пропаганде и внедрению в производство достижений науки и передового опыта, повышению квалификации работников.

Председателем БРПНТО в 1977–1984 гг. являлся заместитель министра сельского хозяйства БССР кандидат экономических наук Ф.В. Мирочичкий, в 1985–1986 гг. – М.Н. Дергачев [26, л. 3; 27, л. 3]. Деятельность НТО распространялась не только на предприятия Министерства сельского хозяйства, но и на другие ведомства (Госкомсельхозтехника, Министерство мелиорации и водного хозяйства, сельскохозяйственные учебные заведения и т.д.), обслуживаемые профсоюзом работников сельского хозяйства.

С созданием Госагропрома СССР НТО сельского хозяйства было переименовано в ноябре 1987 г. во Всесоюзное агропромышленное научно-техническое общество. В Беларуси при Госагропроме БССР действовало Белорусское республиканское правление данного общества. Возглавлял его член-корреспондент АН БССР И.Н. Никитченко, работавший заместителем председателя Госагропрома БССР [28, л. 1; 29, л. 1]. Ежегодно издавались рекомендации «Адреса передового опыта», где обобщался опыт передовых хозяйств республики – победителей Всесоюзного соревнования [30].

Однако, к сожалению, в годы «перестройки» деятельность научно-технических обществ, в том числе агропромышленного НТО, ослабла. Не способствовало их эффективной работе, отрицательно сказалось решение о выводе научно-технических организаций из-под руководства профсоюзов. На состоявшемся в феврале 1988 г. в Москве учредительном съезде вместо Всесоюзного совета научно-технических обществ был учрежден Союз научно-инженерных обществ (НИО) СССР, который согласно Уставу, подчинялся уже не ВЦСПС, а работал под руководством КПСС. 2 апреля 1988 г. вместо Белорусского республиканского совета НТО была образована Белорусская республиканская организация Союза НИО СССР [31, л. 1–2]. Но

в конце 1980-х гг. в связи с экономическим и политическим кризисом в стране КПСС было не до научно-технических обществ. Постепенно об отраслевых НТО стали забывать, их ряды стали уменьшаться. Так, число членов агропромышленного НТО в БССР сократилось с 95 226 чел. в 1988 г. до 91 тыс. чел. в 1989 г., количество первичных организаций с 3103 до 3064, число участников общественных творческих объединений с 55,3 тыс. до 46 тыс. чел. [32, с. 26–30, 34–35].

С распадом СССР и переходом к рыночным отношениям произошел фактический развал системы научно-технических обществ. Но их деятельность как общественных организаций ученых, специалистов и новаторов производства, содействующих совершенствованию производства и осуществлению научно-технического прогресса, не потеряла актуальности в современных условиях.

Список использованных источников:

1. Гриценко, Н. Н. НТО в системе управления научно-техническим прогрессом / Н. Н. Гриценко. – М. : Экономика, 1981. – 199 с.
2. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам : сб. док. за 50 лет : [в 5 т.]. – М. : Политиздат, 1967. – Т. 1 : 1917–1928 гг. – 783 с.
3. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 266. Оп. 1. Д. 70.
4. История рабочего класса Белорусской ССР : [исследование] : в 4 т. / АН БССР, Ин-т истории ; редкол.: П. Т. Петриков [и др.]. – Минск : Наука и техника, 1985. – Т. 2 : Рабочий класс БССР в годы Великой Октябрьской социалистической революции и построения социализма (1917–1937 гг.) / редкол.: М.П. Костюк (отв. ред.) [и др.]. – 488 с.
5. Капитаненко, Н. Н. Научно-техническое общество сельского и лесного хозяйства / Н. Н. Капитаненко. – М. : Изд-во М-ва сел. и лес. хоз-ва РСФСР, 1958. – 87 с.
6. Белорусский государственный архив научно-технической документации (БГАНТД). – Ф. 194. Оп. 1. Д. 1.
7. О научных инженерно-технических обществах : постановление ЦК КПСС, 24 дек. 1954 г. : извлечение // Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам : сб. док. за 50 лет : [в 5 т.]. – М. : Политиздат, 1968. – Т. 4 : 1953–1961 гг. – С. 151–152.
8. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 3.
9. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 20.
10. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 43.
11. НАРБ. – Ф. 913. Оп. 1. Д. 111.
12. НАРБ. – Ф. 913. Оп. 1. Д. 144.
13. БГАНТД. – Ф. 204. Оп. 1. Д. 94.

14. Дубовик, А. К. Возрастание роли профсоюзных организаций в жизни колхозной деревни (по материалам Белорусской ССР) / А. К. Дубовик // Проблемы истории советского крестьянства : сб. ст. / Акад. наук СССР, Ин-т истории ; редкол.: М. П. Ким [и др.]. – М., 1981. – С. 251–261.
15. БГАНТД. – Ф. 204. Оп. 1. Д. 74.
16. БГАНТД. – Ф. 204. Оп. 1. Д. 203.
17. Деятельность научно-технических обществ Белорусской ССР за 1975 г. – Минск : БелНИИНТИ, 1976. – 54 с.
18. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 110.
19. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 161.
20. Боровиков, М. Завод молока и овощей / М. Боровиков // Науч.-техн. о-ва СССР. – 1969. – № 12. – С. 29.
21. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 158.
22. Дубовик, А. К. Деятельность профсоюзных организаций по развитию общественно-политической активности рабочих сельхозпредприятий (на материалах БССР) / А. К. Дубовик // Рабочий класс СССР на современном этапе : межвуз. сб. / Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1980. – Вып. 7 : Общественно-политическая деятельность рабочего класса в условиях развитого социализма. – С. 77–83.
23. Дубовик, А. К. Роль профсоюзных организаций БССР в развитии производственной активности рабочих сельхозпредприятий / А. К. Дубовик // Вопросы истории : межвуз. сб. / Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1982. – Вып. 9 : Общественно-политическая и трудовая активность рабочего класса БССР в период зрелого социализма. – С. 102–113.
24. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 93.
25. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 88.
26. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 171.
27. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 248.
28. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 260.
29. БГАНТД. – Ф. 194. Оп. 1. Д. 261.
30. Адреса передового опыта: (рекомендации) / Госагропром БССР, Белорус. респ. правление Всесоюз. агропром. науч.-техн. о-ва ; [сост.: И. И. Дубовик и др.]. – Минск : Ураджай, 1989. – 175 с.
31. БГАНТД. – Ф. 204. Оп. 1. Д. 449.
32. Отчет о деятельности научно-технических обществ Белорусской ССР за 1989 г. – Минск : [б. и.], 1990. – 42 с.

References:

1. Gritsenko N. N. *Scientific and technical societies in the system of management of scientific and technological progress*. Moscow, Ekonomika Publ., 1981. 199 p. (in Russian).
2. *Decisions of the party and the government on economic issues: a collection of documents for 50 years. Vol. 1: 1917–1928*. Moscow, Politizdat Publ., 1967. 783 p. (in Russian).
3. *National Archives of the Republic of Belarus (NARB)*. F. 266. Op. 1. D. 70. (in Russian).

4. Kostyuk M. P. (ed.). *History of the working class of the Byelorussian SSR: research. Vol. 2. The working class of the BSSR during the Great October Socialist Revolution and the construction of socialism (1917–1937)*. Minsk, Nauka i tekhnika Publ., 1985. 488 p. (in Russian).
5. Kapitanenko N. N. *Scientific and technical society for agriculture and forestry*. Moscow, Publishing House of the Ministry of Agriculture and Forestry of the RSFSR, 1958. 87 p. (in Russian).
6. *Belarusian State Archive of Scientific and Technical Documentation (BGANTD)*. F. 194. Op. 1. D. 1. (in Russian).
7. On scientific engineering and technical societies: resolution of the CPSU Central Committee, December 24, 1954: extract. *Decisions of the party and the government on economic issues: a collection of documents for 50 years. Vol. 4: 1953–1961*. Moscow, 1968, pp. 151–152 (in Russian).
8. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 3. (in Russian).
9. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 20. (in Russian).
10. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 43. (in Russian).
11. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 913. Op. 1. D. 111. (in Russian).
12. *National Archives of the Republic of Belarus*. F. 913. Op. 1. D. 144. (in Russian).
13. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 204. Op. 1. D. 94. (in Russian).
14. Dubovik A. K. The increasing role of trade union organisations in the life of a collective farm village (based on the materials of the Byelorussian SSR). *Problemy istorii sovetskogo krest'yanstva: sbornik statei* [Problems of the history of the Soviet peasantry: collection of articles]. Moscow, 1981, pp. 251–261 (in Russian).
15. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 204. Op. 1. D. 74. (in Russian).
16. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 204. Op. 1. D. 203. (in Russian).
17. *Activities of scientific and technical societies of the Byelorussian SSR in 1975*. Minsk, BelNIINTI Publ., 1976. 54 p. (in Russian).
18. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 110. (in Russian).
19. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 161. (in Russian).
20. Borovikov M. Milk and vegetable factory. *Nauchno-tekhicheskie obshchestva SSSR* [Scientific and technical societies of the USSR], 1969, no. 12, p. 29 (in Russian).
21. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 158. (in Russian).
22. Dubovik A. K. Activity of trade union organisations on development of social and political activity of workers of agricultural enterprises (based on materials of BSSR). *Rabochii klass SSSR na sovremennom etape: mezhhuzovskii sbornik. Vyp.*

7. *Obshchestvenno-politicheskaya deyatel'nost' rabocheho klassa v usloviyakh razvitogo sotsializma* [Working class of the USSR at the present stage: inter-university collection. Vol. 7. Social and political activity of the working class in the conditions of developed socialism]. Leningrad, 1980, pp. 77–83 (in Russian).

23. Dubovik A. K. The role of trade union organizations of the BSSR in the development of production activity of agricultural enterprises. *Voprosy istorii: mezhvuzovskii sbornik. Vyp. 9. Obshchestvenno-politicheskaya i trudovaya aktivnost' rabocheho klassa BSSR v period zrelogo sotsializma* [Matters of history: inter-university collection. Vol. 9. Socio-political and labor activity of the working class of the BSSR in the period of mature socialism]. Minsk, 1982, pp. 102–113 (in Russian).

24. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 93. (in Russian).

25. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 88. (in Russian).

26. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 171. (in Russian).

27. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 248. (in Russian).

28. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 260. (in Russian).

29. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 194. Op. 1. D. 261. (in Russian).

30. Dubovik I. I., Rabchuk Yu. T., Lapuka Z. P., Pron'ko L. Yu., Sharov V. N., Ul'yanchik, V. I. (comp.) [et al.]. *Address of the best practice: recommendations*. Minsk, Uradzhai Publ., 1989. 175 p. (in Russian).

31. *Belarusian State Archives of Scientific and Technical Documentation*. F. 204. Op. 1. D. 449. (in Russian).

32. *Report on the activities of scientific and technical societies of the Belarusian SSR for 1989*. Minsk, 1990. 42 p. (in Russian).

Дата поступления статьи 10.07.2023

Received 10.07.2023